

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 556 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
A. S. Umarov	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
Эргашев Серожиддин Султонмурадович, Маматов Исломбек Ильесович	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
Haytbayeva S. R.	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
Kadirova Nigora Saxibjanovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
Samiyeva Zuleyxa Uktamovna	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
Toshpulatova Aziza Toyirovna	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
Begmatov Raximkul Olimovich	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
Narziyeva Mastura Sunnatovna	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
Qo'chqorov Nodir Bozorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
A'zamqulova Zilola Sunnat qizi	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitara Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi 378 <i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>
		O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili 383 <i>Davidova Dilnoza Tadjibayevna</i>
		Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi 388 <i>Dilrabo Amriddinova, Abdulxalilova Surayyo Ahad qizi</i>
		Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari 392 <i>Majidova Hilola Eshquvat qizi</i>
		Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari 396 <i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>
		Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati 402 <i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>
		O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish 406 <i>Saydullayeva Nargis</i>
		Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms 410 <i>Shukurova Zamira Shodiyevna</i>
		Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli 416 <i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>
		Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv 421 <i>Norboyeva Laylo Sapar qizi</i>
		Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях 425 <i>Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна</i>
		Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini vizual materiallar vositasida o'rgatishni takomillashtirish 433 <i>Olimova Shahlo Bahodir qizi, Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish metodikasining hozirgi holati va muammolari 439 <i>Diyoraxon To'htanazarova Zokir qizi</i>
		Turkiy xalqlarning an'anaviy sport o'yinlariga yil fasllaridagi o'zgarishlarning ta'siri 443 <i>Qodirova Xalimaxon Nurmuhammad qizi</i>
		Нововведения в шкале стоимости элементов и коэффициентах компонентов программы ISU на 2026 год 447 <i>Федорова Светлана Вячеславовна</i>
		Ingliz tilidagi conjunctionlarning grammatik tasnifi va sintaktik vazifalari hamda ESP darslarida ularni o'rgatishning kommunikativ va kontekstual usullari 451 <i>Mahammadiyeva Mashxura Maxmur qizi</i>
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lisoniy tahlil ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy metodikasi 456 <i>Yo'ldashova Dilso'z Umar qizi</i>
		Voleybolchilarning sakrovchanlik ko'nikmalarini shakllantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati 461 <i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>
		Effectiveness of Personalized Studying via Artificial Intelligence in Teaching English as a Second Language to Non-Native Speakers 465 <i>Irzakulova Raykhon</i>
		Texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish yo'llari 469 <i>Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li, Jonuzoqova Charos Ziyodulla qizi</i>
		Maktabgacha yoshdagi bolalarda zamonaviy o'yin vositalarining aqliy va ruhiy rivojlanishga ta'siri 474 <i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar salohiyatini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlili	479
Mamatqulova Shohsanam Dilshodovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini mustaqil ta'limni tashkil qilishga o'rgatishning pedagogik asoslari	485
Xamdamov Usmon Ergashevich	
Boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil qilish masalasi	490
Adizova Nodira Baxtiyorovna, Ibotova Shahnoza Shuxrat qizi	
Malaka oshirish tizimida sifat menejmenti: "sun'iy intellekt" va "boshqaruv mexanizmi" tushunchalarining ierarxik bog'liqligi.....	494
Allanazarova Maftuna Qobul qizi	
"Uglevodorodlar" bo'limini o'qitishni axborot kommunikatsion texnologiyalar vositasida takomillashtirish metodikasi (umumiy o'rta ta'lim maktablari 10-sinflar o'quvchilari misolida)	498
Babajanova Nilufar Pirnafas qizi	
Axborot texnologiyalari vositasida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari.....	506
Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari va tarkibiy komponentlari	510
Kabirova Zarifa Muqaddamovna	
Maktabgacha ta'limda qoraqalpoq ertaklari orqali bolalar tilini rivojlantirishning kognitiv asoslari	516
Matjanova Gulzada Annabayevna	
Issiq sharoitiga marafonchilar va futbolchilarning fiziologik moslashuvi xususiyatlari	520
Nurbayev Baxtiyor Shirinovich	
Xorijlik talabalarning tinglab tushunishdagi qiyinchiliklarini metakognitiv strategiyalar orqali bartaraf etish ..	524
Odiljonova Nilufarxon Avduvahob qizi	
O'qituvchilarda kasbiy so'nish va psixologik stress holatlarini keltirib chiqaruvchi psixologik-pedagogik omillar	528
Usmonov Salaxdin Alikulovich, Ortiqova Malika Odiljon qizi, Xolbekova Dinora Faxriddin qizi	
Umumta'lim maktablarida texnologik kompetensiyalarni rivojlantirishning amaldagi holati va metodik muammolari	533
Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich	
Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli texnologiyalar va ularning imkoniyatlari	538
Xujaniyozova G. S.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongillik darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari (oilaviy muhit misolida)	543
Yakubov Odiljon Tolibjon o'g'li	
Raqamli texnologiyalar davrida o'zbek tilining qo'llanilish istiqbollari	549
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Обучение образованию и употреблению форм числа имён существительных в школьном курсе русского языка	553
Идиева Гульмира Изомовна	

MAKTABGACHA TA'LIMDA QORAQALPOQ ERTAKLARI ORQALI BOLALAR TILINI RIVOJLANTIRISHNING KOGNITIV ASOSLARI

Matjanova Gulzada Annabayevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda bolalar tilini rivojlantirishda qoraqalpoq ertaklarining ahamiyati va uning kognitiv asoslari ko'rsatilgan. Ertaklar bolalarning fikrlash qobiliyati, so'z boyligi, bog'lanishli nutqi va estetik didini rivojlantirishda muhim pedagogik vositadir. Maqolada qoraqalpoq xalq ertaklarini maktabgacha yoshdagi bolalar bilan pedagogik ishlarda qo'llash usullari, ularning bolalar til darajasiga, fikrlash jarayonlariga va kognitiv rivojlanishiga ta'siri ochib berildi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, qoraqalpoq ertaklari, til rivojlanishi, kognitiv rivojlanish, bolalar psixologiyasi, pedagogik jarayon.

Abstract: This article demonstrates the importance of Karakalpak folktales in the development of children's language in preschool education and their cognitive foundations. Fairy tales are an important pedagogical tool for developing children's thinking abilities, vocabulary, coherent speech, and aesthetic sensibility. The article reveals the methods of using Karakalpak folk tales in pedagogical work with preschool children and their impact on children's language development, thinking processes, and cognitive development.

Key words: Preschool education, Karakalpak fairy tales, language development, cognitive development, child psychology, pedagogical process.

Аннотация: В данной статье показано значение каракалпакских сказок в развитии детского языка в дошкольном образовании и их когнитивные основы. Сказки являются важным педагогическим инструментом в развитии у детей мыслительных способностей, словарного запаса, связной речи и эстетического восприятия. В статье раскрываются методы использования каракалпакских народных сказок в педагогической работе с детьми дошкольного возраста, их влияние на языковой уровень детей, мыслительные процессы и когнитивное развитие.

Ключевые слова: дошкольное образование, каракалпакские сказки, развитие речи, когнитивное развитие, детская психология, педагогический процесс.

KIRISH

Hozirgi vaqtda axborotlashtirish jarayoni jadal sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida jamiyatimizning barcha sohalarida ma'lumotlar elektronlashgan, dasturlashtirilgan va bu albatta odamlarga qulaylik yaratmoqda. Mamlakatimizda kompyuterlar ta'lim sohasida juda uzoq vaqtdan beri xizmat qilib, AKTdan foydalanish bosqichma-bosqich maktabgacha ta'lim tizimiga ham qo'shilmog'ida. Maktabgacha ta'lim tarbiyachilari, 3-Renessans avlodlarini yangi axborot davriga to'g'ri tarbiyalab, moslashtirib borishi zarur.

Zamonaviy sharoitda, yangi axborot texnologiyalarining keng joriy etilishi bilan maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Shuningdek, bilimlarni yanada o'zlashtirish va bolalarni har tomonlama rivojlantirish esa nutq qobiliyatining rivojlanish darajasiga bog'liq.

Hozirgi zamonaviy ota-onalar o'z farzandlari bilan kam suhbatlashadilar, ular bilan muloqot qurmaydilar, shuning uchun bolalar nutqi noaniq, bolalar nutqida ko'pincha grammatik xatoga yo'l qo'yadilar, bir bo'g'inli so'zlar bilan chegaralanadilar. Nutqining kam rivojlanganligi, so'z boyligining kamligi tufayli bolalar ko'pincha nutqni rivojlantirish darslarida qiziqishini yo'qotadi va o'rganish motivatsiyasi ham bo'lmaydi. Bunday vaqtda bolalarning nutqini qoraqalpoq xalq bolalar og'zaki ijodi janrlari orqali rivojlantirish (Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida) va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bizga yordam beradi. Kompyuterning imkoniyatlari cheksiz. Bu tarbiyachiga maktabgacha yoshdagi bolalarni muayyan o'yin jarayoniga jalb qilish, o'quv faoliyatini yanada mazmunli, qiziqarli, jozibali va haqiqatan ham zamonaviy qilish imkonini beradi.

So'nggi vaqtlarda maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha pedagoglari AKT orqali o'z bilimlarini takomillashtirish, o'z-o'zini tarbiyalash, yangi ma'lumotlarni izlash, tajriba almashish uchun ham, o'quv faoliyati jarayonida ham foydalanmoqda. Qoraqalpoq xalq bolalar og'zaki ijodi janrlarini kompyuterda foydalanish tarbiyachi uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi. Kompyuter tarbiyachiga bolalar va ota-onalar bilan ishlashda, o'quv faoliyatiga tayyorlanayotganda eng yaxshi yordamchi bo'ladi. Bugun biz o'quv jarayonida qoraqalpoq xalq bolalar og'zaki ijodi janrlarini multimedia ko'rgazmalaridan foydalanishga to'xtalamiz.

Qoraqalpoq xalqi ham boshqa xalqlar singari bolalarini yoshligidan boshlab ilmga, badiiy hunarmandchilikka, ilm-fanga, hunarmandchilikka o'rgatgan. So'zga chechanlik, xushchaqchaqlikka, baxshichilikka qiziqtirib, har xil aytishuvlar musobaqalarida g'olib chiqish yo'llarini nasihat qilib, ularning shaxs bo'lib shakllanishida xalq og'zaki ijodida har bir janrdan o'z o'rnida, tarbiyaviy xarakterda foydalanib kelgan.

Bolalar ongiga xalq og'zaki ijodini multimedia taqdimotlari orqali o'z milliyligini singdirish hamda ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan folklor ijodiyoti va badiiy asarlarni o'rgatib borganimizda bolada so'z boyligi ortadi, o'z ona tiliga hurmati o'sadi va shu asosda to'g'ri so'zlashni o'rganadi, atrof-muhit haqida estetik qarashlari shakllanadi. Bolalarning so'z mahoratiga bo'lgan qiziqishi kuchaygan sari shaxsiy izlanish qirralari ham ko'rina boshlaydi.

Qoraqalpoq xalq bolalar og'zaki ijodi janrlarining multimedia taqdimotlari kompyuter dasturlari yordamida axborotni taqdim etishning qulay va samarali usuli hisoblanadi. U dinamika, ovoz va tasvirni birlashtiradi. Multimedia taqdimotlaridan foydalanishning afzalliklari, masalan, ertak va qo'shiqlarni oladigan bo'lsak:

- bola ertakni animatsiyalar yoki multimedia orqali ko'rganda bir vaqtning o'zida bolaning xotirasida ko'proq ma'lumotlar to'planadi va buning natijasida ertakni yaxshi o'zlashtirish, qiziqish paydo bo'lib mazmunini yaxshi tushunadi;
- kognitiv rivojlanish yuzaga kelib, bolaning zehni o'tkirlashib, ijobiy hissiyotlar paydo bo'ladi;
- ertak bolaning dunyoqarashini kengaytirib, uning hayotga bo'lgan ongli munosabatini shakllantiradi;
- bola ertakdagi qahramonlarning yaxshilik yo'lidagi obrazlaridan o'ziga tarbiyaviy ta'sirlar olib, bu tushunchalar bolaning ongida umr bo'yi saqlanib qoladi.
- bola ertak orqali o'ziga ishonchi ortib, intellektual qobiliyati, kompetensiyasi rivojlanadi;
- she'rlarni tez yod olish ko'nikmasi va nutqi rivojlanadi;
- multimediyadan foydalanish tarbiyachi va ota-ona uchun ham qulay, bolani qiziqitira oladigan, yanada kam xarajat usuli hisoblanadi;

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kompyuter ko'rgazmalarini yaratish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Eng mashhur dasturlardan biri bu Microsoft Office paketining qismi bo'lgan PowerPoint ("power point") dir. Bunda tarbiyachi bemaol slaydlar yaratib keyin animatsiyaga keltirib ovoz berishi mumkin.

Endi multimedia taqdimotlaridan foydalanishning afzalliklari:

- multimedia taqdimotlari katta imkoniyatga ega. Kompyuter maktabgacha yoshdagi bolalarga eng yaqin va tushunarli bo'lgan obrazli ko'rinishdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.
- hodisalar va obyektlarni dinamikada ko'rsatish imkoniyati tufayli maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqatini faollashtiradi;
- materialni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, chunki bu jarayon bolalarda idrokning barcha kanallarini o'z ichiga oladi;
- vizual, mexanik, eshitish va sezish;
- taqdimotlar, ayniqsa, o'yin shaklida, bolalarda katta qiziqish uyg'otadi, uzoq vaqt davomida diqqatni tortadi.
- ommaviy axborot vositalarining ko'p qirraliligi: matn, grafika, fotosurat, video, audio, o'yin, test natijada turli ish shakllariga ega mini dastur.

Shu bilan birga bolaning sog'lig'ini saqlashga ham katta e'tibor qaratish kerak:

- ushbu texnologiyalarni qo'llashda tarbiyachi, birinchi navbatda, maktabgacha ta'lim muassasalarining tuzilishi, mazmuni va rejimiga qo'yiladigan sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya qilishi kerak;
- 5-7 yoshdagi bolalar uchun kompyuterlardan foydalanib kuniga 1 martadan ko'p ishlatmaslik hamda haftasiga 3 martadan ko'p ishlatmaslik kerak;

- bolalar bilan kompyuterda ishlagandan so'ng, ko'zlar uchun mashqlar o'tkaziladi;
- 5 yoshli bolalar uchun kompyuter bilan ishlashning uzluksiz davomiyligi 10 daqiqa va 6-7 yoshli bolalar uchun 15 daqiqa. 6-7 yoshli bolalar uchun ko'proq slaydlar qo'llaniladi.

Masalan: nutqni rivojlantirish darsida "P" harfini to'g'ri aytishi uchun qoraqalpoq xalq bolalar og'zaki ijodidagi tez aytishlardan foydalanamiz.

*Mana asal qaymoq,
Voy qanday asal qaymoq?
Yog' qotirilgan asal qaymoq,
Asal tatigan asal qaymoq!* ^[260-bet]

—deb qaymoqning rasmini ko'rsatamiz hamda "P" tovushini to'g'ri aytishni va tez aytishni o'rgatamiz.

Tabiat bilan tanishtirish darslarida bolalarning qushlarni sevishi va atrof-muhitni toza saqlash, tabiat haqidagi bilimlarni o'zlashtirish maqsadida topishmoqlardan foydalanish mumkin.

Masalan:

*Ustida cho'loq, boshida tumoq,
Bahorda keladi, suyunchi so'rab. (opaq)
Zuv-zuv boradi, osmondan qaraydi,
O't-o'lanni cho'qiydi, loydan savat to'qiydi. (qaldirg'och)* ^[412-bet]

Bolalarga qushlarning rasmini ko'rsatish va tanishtirish bilan birga ularning videotasvirlarini ko'rsatib berish va bolalar qushning sayrashlarini namoyish etib berish ham nutqning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

"Ta'limga ajratilgan investitsiya davlatga yuzlab foyda keltirishi mumkin," degan edi muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev. Albatta, bolalarni maktabgacha davrdan boshlab ta'lim olishga qiziqtirish, iqtidorli bolalarni to'g'ri yo'naltirish va xorijiy maktabgacha ta'lim texnologiyalaridan o'z qadriyatlarimizga mos foydalanish jamiyatimiz oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. Chunki jamiyatimiz taraqqiyoti farzandlarimizning jismoniy va ma'naviy sog'lom ulg'ayishi, sifatli ta'lim olishi, ilmiy sohalarga qiziqishi, ijtimoiy, iqtisodiy tarbiyasi bilan chambarchas bog'liq.

Qoraqalpoq xalq ertaklari va bolalar qo'shiqlari 3-7 yoshli bolalar uchun qo'shiqlar orqali bola ijtimoiy hayotga ham moslashib boradi. Jamiyatda o'zini qanday tutish, axloqiy me'yorlar, atrofdagi insonlar va jonzotlarga yaxshi munosabatda bo'lish, tejamkorlik va o'z oldiga maqsad qo'yish va unga erishish kabi ezgu fazilatlarini o'rganadi. Demak, bu loyiha orqali biz multimedia tarzida ishlab uni MTTBga ommalashtirsak iqtisodiy jihatdan yengilroq bo'ladi, bir vaqtning o'zida televizor orqali 20-25 bola tomosha qilishi mumkin. Albatta, bu tarbiyachi uchun ham qulay bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun multimedia taqdimotlaridan foydalanganda matnni butunlay chiqarib tashlash ma'qulroq. Zarur bo'lsa, taqdimot uchun tayyorlov guruhlarida shriftning minimal o'lchami 18 ta, matn yaxshi o'qilishi kerak. Taqdimotga xira tasvirlar kiritilmasligi kerak. Bu ko'rimsiz va ko'zni charchatadi. Bitta slaydda turli formatdagi grafik fayllarni, masalan, fotosuratlar va chizmalarni bir vaqtda ishlatish tavsiya etilmaydi ^[422-bet].

Taqdimot uchun fotosuratni tanlashda siz sifatga e'tibor berishingiz kerak: Ertakdagi hayvonlarning agressiv harakatlari bo'lgan suratlardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar uchun taqdimotda siz yorqin va dinamik slaydlardan foydalanishingiz mumkin. Katta guruh maktabgacha yoshdagi bolalar uchun biz rang-baranglik va yorqinlikni cheklaymiz, keraksiz animatsiyalarni olib tashlaymiz.

Kompyuter bolalarning intellektual rivojlanishi uchun yangi kuch vositasi ekanligini e'tirof etgan holda, uni maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim maqsadlarida qo'llash sog'liqni saqlashni tejaydigan texnologiyalarni hisobga olgan holda qurilishi kerakligini yodda tuting. Shuning uchun, tarbiyachi qoraqalpoq xalq bolalar og'zaki ijodi janrlarini kompyuterdan foydalanganda quyidagi qoidalarga amal qilishi kerak:

1. Multimedia taqdimotlarini (5-7 daqiqa) qisqartiring.
2. Bolaning ahvolini kuzatib boring.
3. Kompyuter bilan ishlashdan keyin ochiq havoda o'yinlar va jismoniy mashqlar o'tkazing.
4. Bolalarning sog'lig'i holatini, kompyuterda ishlashga qarshi ko'rsatmalar bor-yo'qligini aniqlang.

Psixologlarning ta'kidlashicha, bola texnologiyadan deyarli qo'rqmaydi, kompyuter har qanday yangi o'yinchoq kabi bolalar uchun jozibali. Zamonaviy bolalar ba'zan kompyuter texnologiyalari sohasida ancha bilimli bo'lib chiqadi va tezroq o'rganadi, shuning uchun maktabgacha ta'limda AKTdan foydalanish zarurati bugungi kunda aniq.

Qoraqalpoq xalq bolalar og'zaki ijodi janrlarini AKTdan foydalangan holda nutqni rivojlantirish bo'yicha faoliyatimda men quyidagi variantlardan foydalanaman:

- bir qator syujetli rasmlar asosida hikoya tuzish;
- bolalar qo'shiqlarini animatsiyalar orqali eshittirish;
- zanjirli hikoyalar;

O'yinlar: "Yechimini top", "Qaysi ertak qahramoni", "Tez aytishni", "Tingla va tez ayt".

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bunday mashg'ulotlar doirasida ko'rish va eshinish analizatori yordamida aqliy faoliyat va ijodiy tafakkur faollashadi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning sof ona tilida nutqini rivojlantirish, qoraqalpoq bolalari xalq og'zaki ijodini o'rgatishda multimedia taqdimotlari, kompyuter dasturlari orqali amaliyotga joriy etish, tarbiyachilar uchun metodik qo'llanmalar qoraqalpoq tilida yaratilganda, kelajak avlodga milliy qadriyatlar, ma'naviy meroslarni sof holda yetkazib berish beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maktabgacha pedagogika Sh.Sodiqova Toshkent-2017 260-bet.
2. Qoraqalpoq folklori 99-tom, Nukus "Ilm" 2015-yil. 412-bet.
3. Qoraqalpoq folklori 99-tom, Nukus "Ilm" 2015-yil. 422-bet.
4. <https://moluch.ru/archive/111/27834/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.